

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ: ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6513703>

Гулчеҳра Ғаффарова

Чирчиқ давлат педагогика институти профессори, фалсафа фанлари доктори.

Аннотация: Охирги йилларда илмий баҳсларда фанлараролик ва трансдисциплинарлик тушунчаларидан кенг фойдаланилмоқда. Айниқса, замонавий фанда уларнинг фалсафий ва методологик муаммолари ишлаб чиқилмоқда. Ушбу мақолада трансдисциплинарликка оид ёндашувлар фалсафий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: транс, дисциплинарлик, трансдисциплинарлик, фанлараро, ёндашув, фанлараро ёндашув, трансдисциплинар ёндашув, фан, интердисциплинар.

Трансдисциплинарлик ҳақида гап кетганда, кўпинча бир фандан иккинчисига ўтиши мумкин бўлган когнитив схемалар ҳақида бўлади, баъзан эса шундай кескин тарзда дисциплинарлар транс ҳолатига тушади. Дарҳақиқат, фан тарихида фаолият юритувчи ва самарали рол ўйнайдиган интер- (фанлараро), поли (кўп тармоқли) ва трансдисциплинар билим мажмуалари; бу ерда иштирок этадиган асосий тушунчаларни, яъни ҳамкорлик, аниқроғи, уланиш ёки ўзаро боғлиқлик ёки, аниқроғи, қўшма лойиҳани эсга олиш керак” [16, 136].

Трансдисциплинарлик бу «интизом чегараларини кесиб ўтувчи ва яхлит тасаввурни ривожлантирувчи тадқиқот стратегияси» [2, 194] дир. Тор маънода трансдисциплинарлик илмий муаммоларни ҳал қилиш учун тадқиқотнинг турли шакллари ва усуллари, шу жумладан илмий билишнинг махсус техникасини бирлаштиришни англатади. Трансдисциплинарлик кенг маънода маълум фанлардан ташқари билимларнинг бирлигини англатади.

Николескунинг фикрича, трансдисциплинарлик учта методологик постулатларга (*Ҳақиқат даражаларининг мавжудлигини тан олиш; учинчи мантиқ, мураккаблик*) асосланган бўлиб, улар уни фанлараро ва трансдисциплинарликдан тубдан ажратиб туради. Албатта, ҳар бир фан воқеликнинг фақат бир қисмини, унинг даражаларидан фақат биттасини ўрганadi. Трансдисциплинар стратегия бир вақтнинг ўзида бир нечта воқелик даражасидаги жараён динамикасини тушунишга интилади, шунинг учун у муайян фанлар чегараларини кесиб ўтади ва жараённинг

универсал расмини, унинг яхлит кўринишини яратади. Трансдисциплинарлик фанларароликка қарама-қарши эмас, балки уни тўлдиради, чунки у воқеликнинг турли қисмларини ягона расмда бирлаштиради. Трансдисциплинарлик воқеликни унинг мураккаблигида тушунишга ҳаракат қилади ва бу синергетикага хос бўлган муносабатдир.

Айтиш мумкинки, трансдисциплинарлик - бу фанлар ўртасида синергияни кучайтириш ва билимларни чиндан ҳам бирлаштириш демакдир. Бу билимларни ўзгартириш, муаммоларга конструктив ечим излаш ва реал муаммоларни ҳал қилишга олимларни жалб қилишнинг амалдаги амалиётига мос келади. Таъкидлаш керакки, интер- ва трансдисциплинар комплекс таркибига кирувчи ҳар бир илмий фан бир вақтнинг ўзида ҳам очиқ ва ҳам ёпиқ бўлиши шарт. У қўшни ва узоқроқ илмий фанлардан кўчирилган ва у учун эвристик аҳамиятга эга бўлган янги когнитив схемаларга очиқ; бошқа илмий фанлар билан ҳамкорлик қилишга, қўшма илмий лойиҳаларни амалга оширишга тайёр. У ёпиқ, чунки у ўзига хос мавзу ва тадқиқот нуқтаи назарини сақлаб қолишга, илғор ва илғор тадқиқот усуллари ва стратегияларини ишлаб чиқишга интил иши керак.

Албатта юқорида билдирилган қарашлардан кўриниб турибдики, «супер ёки гипердисциплинар» атрибутлари чуқур ишлаб чиқилмаганлиги, унинг асосчилари қарашларида трансдисциплинарлик ғояси узоқ йиллар турли мамлакат олимларининг монодисциплинар тадқиқотларда назарий муҳокамага айланди. Бу эса илмий риторикада икки атамани «трансдисциплинар фанлар» ва «фаннинг трансдисциплинарлиги» пайдо бўлишига олиб келди.

«Фаннинг трансдисциплинарлиги» атамаси мураккаб тизимлар (объектлар) комплекс тадқиқ қилиш ва тушунтиришда монодисциплинар билимларни синтезига мослашишни билдиради.

«Трансдисциплинар фанлар» атамаси эса универсал методология ва концепция бўлиб, табиат ва жамиятнинг мураккаб кўп омилли муаммоларини, шунингдек, мураккаб монодисциплинар муаммоларни ечиш имкониятини беради.

«Фаннинг трансдисциплинарлиги» атамаси тарафдорларининг объектив сабаблар сони, билимлар доирасида дисциплинар чегараларни сақланиши, «трансдисциплинар фанлар» тарафдорларининг сонини сезиларли даражада оширмақда. Бу ҳолни 2-3 ноябрь 1994 йил Португалиянинг Конвено да Аррабида шаҳрида ўтказилган Трансдисциплинарлик тўғрисидаги биринчи халқаро конгресс якуний ҳужжатларида ўз аксини топган. Хартияда таъкидланишича, «трансдисциплинарлик дисциплинар ёндашувларни тўлдиради. Бу эса

дисциплинар орасида янги билим ва янги ўзаро фаолият пайдо бўлиш имконини беради. Бу бизни табиат ва реалликни янгича қарашга йўналтиради.

Трансдисциплинарлик бир неча дисциплинани илоҳийлаштиришга ҳаракат қилмайди, аммо олдида барча дисциплинани, яъни нима учун бирлиги ҳамда уларнинг олдида нима туришини очиб беришни мақсад қилади» [5].

Умуман олганда, «трансдисциплинарлик» атамасининг илмий риторикадаги қисқача тарихи гувоҳлик беришча, ҳозирги кунда трансдисциплинарлик ва трансдисциплинар ёндашувлар тараққиёти натижасида иккита параллел йўналиш – «фаннинг трансдисциплинарлиги» ва «трансдисциплинар фанлар» мавжуд. Уларнинг тараққиёти эса ҳозирги кунда трансдисциплинарликнинг турли моҳияти, турлари ва шакллари пайдо бўлишига сабаб бўлди. Дарҳақиқат, ҳозирги кунда халқаро трансдисциплинар ҳаракатлар шакланган ва ривожланмоқда дейиш мумкин. Ана шундай халқаро ташкилотларидан бири – Трансдисциплинар тадқиқотлар халқаро маркази (CIRET – Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires) бўлиб, у 1987 йилда Парижда нодавлат ташкилоти сифатида ташкил этилган [1, 155]. Ушбу ташкилотга дунёдаги трансдисциплинар ҳаракатлар етакчиларидан бири, румин физиги Басараб Николеск президенти ҳисобланади. Марказ ўзининг биринчи съезида Трансдисциплинарлик Хартиясини қабул қилган. Шунингдек, ЮНЕСКО ташаббуси билан 1998 йил май ойида Франциянинг Париж шаҳрида Трансдисциплинар бўйича Симпозиум ўтказилди.

Е.Жюдйга фикрига кўра, замонавий фанда трансдисциплинарликнинг тўрт тури мавжуд [14]:

- трансдисциплинарлик-1 (индивидуал фанлар тушунчасининг расмий ўзаро боғлиқлиги саъй-ҳаракатларига асосланиб, мантиқий мета-рамка шаклланишини таъминлайди, бу орқали билимлар турли эксперт тизимлари ва эксперт гуруҳларининг иши мавҳумлик даражасидан юқори даражадаги мавҳумлик даражасида бирлаштирилиши мумкин);

- трансдисциплинарлик-2 (тадқиқотчининг шахсий тажрибаси, шу жумладан медитация билан янада яқинроқ ички алоқага эга);

- трансдисциплинарлик-3 (асосий когнитив маънога эга бўлган умумий метафоралардан фойдаланиш билан боғлиқ, ҳақиқатнинг бир марказлилиги ва конкретлиги биринчи ўринда туради);

- трансдисциплинарлик-4 (унинг методологияси - объектни ягона тартибланган муҳитнинг бир қисми сифатида тушуниш, билиш ва тавсифлаш усули; объектнинг ҳолатини (уйғунлаштириш) ва унинг табиий

яшаш муҳитини бошқариш усули, икки йўналишда амалга оширилади - атрофдаги дунё ҳақида янги билимларга эга бўлиш, табиат ва жамиятнинг мураккаб кўп омилли муаммоларига ечим топиш. Асосий тамойил - ҳақиқатнинг конкретлиги - ягона тартибни белгилайди, трансдисциплинар тизим бу тартибнинг фазовий, ахборот ва вақтинчалик бирликлари билан ифодаланади).

Россия илм-фанида жаҳон фанида мавжуд позициялар ва рақобатбардошликни сақлаб қолиш имконини берадиган рус трансдисциплинарлик мактаби шаклланган. Трансдисциплинарликнинг фалсафий жиҳатлари бўйича биринчи назарий ишлар Россияда 2004-2005 йилларда пайдо бўлган. Трансдисциплинарлик рус мактабининг вакиллари А.О. Жамборова, В.С. Мокий [3], М.С. Мокий [4], О.Е.Шегай, Н.Я. Диденко, С.А.Беседин, Р.Б. Богатуров, Л.П. Кияшченко ва бошқалар.

2007 йилда "Трансдисциплинар технологиялар институти" автоном нотижорат ташкилоти тузилди, унинг асосий вазифалари трансдисциплинарликни мустақил илмий фан сифатида янада ривожлантириш, амалиётга трансдисциплинар ёндашув усуллари ва кўп факторли мураккаб муаммоларни ҳал қилиш технологияларини жорий этишдир. Бироқ, йигирма йиллик иш жараёнида амалга ошириш учун тайёрланган, ишлаб чиқилган кўп тармоқли технологиялар ва технологик ғоялар "икки мақсадли", очиқ матбуотда маълум мавзулар бўйича нашрларнинг танланганлиги аниқланди.

2013 йилга келиб, бир қанча асосий тармоқлар шакллантирилди, бу ерда фанлараро ёндашув - иқтисодиёт, экология, таълим, соғлиқни сақлаш, архитектура ва қурилиш, жамиятга қарши ва террористик таҳдидларнинг олдини олиш нуқтаи назаридан энг катта амалий қўлланишга эришилди.

Эндиликда фан ва менежмент амалиётига трансдисциплинар жорий этилмоқда. ЮНЕСКО ҳужжатларида ва Э.Морен бошчилигидаги Франциядаги комплекс фикрлаш ассоциациясининг бюллетенларида бутун тез-тез трансдисциплинар муҳандислиги ҳақида манбаларни учратиш мумкин. «Трансдисциплинарлик муҳандислиги - бу янги илмий рационализм ёки очиқ фикр парадигмаси бўлиб, унда тафаккурни ҳаракатдан ажратиб бўлмайди ва барча билимлар "ақлнинг ғалати боғланиш қобилиятига" таянади» (Гиамбаттиста Висо). Бу турли фан билимлари, шунингдек, билим ва фаолият, анъаналар ва инновациялар ўртасидаги боғлиқликни англатади.

Шунингдек, интердисциплинар ёки трасдисциплинар тадқиқотларнинг тез ривожланаётган яна бир соҳаси - бу когнитив фан ҳисобланади. У инсон ақли ва унинг нейрофизиологик асосини - инсон

мясини барча кўринишларида ўрганадиган фанларни ўз ичига олади. Яъни, эволюцион биология ва генетика, физиология ва нейрофизиология, психология, биринчи навбатда когнитив психология ва генетик психология (Ж. Пиагетнинг ривожланиш психологияси), психоанализ ва психотерапия, антропология ва қиёсий антропология, тилшунослик ва нейролингвистика, информатика, робототехника кабилар. Айтиш керакки, замонавий эпистемология - когнитив фаннинг ажралмас қисмидир. Эпистемология классик билиш назарияси билан боғлиқ. У субъект ва билим объекти, нисбий ва мутлақ ҳақиқат, ҳақиқат ва хатоларнинг қарама-қаршилигида айланмайди, балки инсон мияси ва танасининг мураккаб лабораториясига кириб, фундаментал илмий фанлар натижаларини ўзига жалб қилади: табиатшунослик, ҳаёт, гуманитар фанлар.

Албатта, когнитив фан ижтимоий ва гуманитар профилнинг жуда узоқ илмий назарияларига таъсир қилади. Хусусан, бугун биз қарорлар назарияси, ижтимоий менежмент назарияси, алоқа назарияси, ижтимоий прогнознинг когнитив ўлчами ҳақида гапиришимиз мумкин. Шунингдек, когнитив фан инсоннинг табиий ва ижтимоий дунёдаги тўғридан-тўғри ҳаётий тажрибасини тушунишга яқинлашади.

Умуман олганда, трансдисциплинар ёндашувлар билимга ёки ҳақиқатга асосланган бўлиши мумкин. Табиатнинг ўзига хос мураккаблиги, кўплиги ва шу билан бирга чуқур бирлигида тушуниш фанлар орасидаги чегараларни кесиб ўтишни, металл тили ва фанлараро тадқиқот стратегияларини яратишни талаб қилади. Ҳақиқат даражасининг онтологияси баъзи файласуфлар, шу жумладан Николай Хартман томонидан қурилган.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида айтиш мумкинки, олимларнинг трансдисциплинар ёндашувлар ва трансдисциплинар когнитив стратегияларни қабул қилишдаги жасорати илмий билимларни узоқ муддатли ва самарали ривожлантириш йўлидаги ҳал қилувчи қадамдир. Шу сабабли илм-фаннинг келажаги айнан илмий фанларни ўзаро бирлашишидадир. Бундай трансдисциплинар ёндашув нафақат илмий билимларни бойитибгина қолмай, балки макрообъектлар ва макрожараёнларни, шу жумладан табиат ва жамият объектларининг ҳамда инсоннинг умумий ҳолатини, маълумотларни олиш ва қайта ишлаш усуллари ҳамда техник воситаларини яратиш, биринчи навбатда янги авлод компьютерлари ва мураккаб техник объектни бошқариш технологияларини ишлаб чиқишга имкон беради.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда трансдисциплинар ёндашувларнинг моҳиятини ўрганиш ва тадқиқ этиш лозим. Чунки ушбу

ёндашув жараёнлар динамикасини бир вақтнинг ўзида реаллик даражасининг бир нечта босқичида ўрганишга имкон беради. Шунингдек, замонавий трансдисциплинар тадқиқотларнинг жадал ривожланаётган йўналишларига мураккаб тизимлар назарияси (синергетика), келажакни ўрганиш ва когнитив фанларни киритиш мумкин. Чунки бу аниқ ўрта-муддатли истиқболда фаннинг юзини аниқлашга имкон берадиган аниқ фанлараро тадқиқотлар ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности. /Л. П. Киященко, В.И. Моисеев. – М. : Институт философии РАН. 2009. – С.155.
2. Князева Е.Н. Трансдисциплинарные стратегии исследования // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2011, №10, С.194.
3. Мокий В.С. Основы трансдисциплинарности. – Нальчик: Изд-во «ЭльФа», 2009.
4. Мокий М.С. Пространственно-временные факторы в развитии экономических систем. – М.: Московская академия экономики и права, ИИК «Калита», 2001.
5. Хартия трансдисциплинарности. 1994. Трансдисциплинарные исследования: сайт [Электронный ресурс]. – URL: <http://transstudy.ru/xartiya-trandisciplinarnosti-1.html> (дата обращения: 06.07.2014)
6. Judge A. Conference Paper. 1st World Congress of Transdisciplinarity. – Brussels: Union of International Associations, 1994.
7. Morin E. La tête bien faite. Repenser la réforme ↔ Réformer la pensée. P.: Editions du Seuil, 1999. Pp.136.
8. Гаффарова, Г.Г. (2019). Трансдисциплинарность в современной науке. Биоорганик кимё фани муаммолари: республика илмий-амалий конференция материаллари. Том 3, -С.53-56.
9. Гаффарова, Г.Г. (2019). Трансдисциплинарлик моҳияти: фалсафий таҳлил. Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт: даврий нашр. №3, -Б.51-56.
10. Гаффарова, Г.Г. (2020). Трансдисциплинарлик парадигмасининг фалсафий таҳлили. Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар: Республика миқёсида 15-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари. –Б.195-196.

11. Абдуллаева, М.Н., Гаффарова, Г.Г., Жалалова Г.О. (2020).
Фанлараро ёндашувнинг мураккаб тизимларни тақиб этишдаги имконият
ва истиқболлари. – Тошкент: “Noshir” нашриёти, - 184 б.